

УДК 338.486:502.62 EDN: SOIXFF
DOI: 10.5281/zenodo.7455211

УТКИНА Евгения Игоревна

Университет управления «ТИСБИ» (Казань, Респ. Татарстан, РФ)
кандидат химических наук, доцент; e-mail: utochkamicra@mail.ru

КАМСКОЕ УСТЬЕ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОТУРИЗМА В ПЕРИОДЫ ГОРОДСКОГО ОВЕРТУРИЗМА

В статье охарактеризована угроза развития овертуризма в крупных городах России в пик туристического сезона в связи с ожидаемым ростом внутреннего туризма. Рассмотрен феномен овертуризма как явления, пронсящего урон всем участникам туристических взаимодействий в виде: разрушения ландшафтных и историко-культурных достопримечательностей местности; снижения удовлетворенности как местных жителей качеством жизни в городе проживания, так и посетителей избыточной плотностью визитеров и снижением качества услуг; повышения затрат на восстановление природно-культурных особенностей дестинации. Показано, что необходим переход от потребительского отношения к туристической дестинации к концепции устойчивого туризма, призванной регулировать и предотвращать негативные последствия овертуризма в экономическом, социальном, культурном плане. Обоснована возможность предотвращения овертуризма за счет выработки альтернативных туристических маршрутов. Показаны возможности развития экологического туризма в периоды овертуризма в г. Казань для снижения плотности городского туризма. Выявлены особенности экотуризма, заключающиеся в сохранении природных, ландшафтных, культурных благ дестинации в процессе отдыха и рекреации на территориях природного наследия в интересах будущих поколений. Представлены: общая характеристика Камского Устья как развивающейся дестинации экотуризма Республики Татарстан; маршрут от к. Казань; некоторые заказники, памятники природы и достопримечательности; средства размещения. Дальнейшие исследования будут направлены на оценку туристического потенциала района, разработку инвестиционных проектов в интересах развития экотуризма.

Ключевые слова: овертуризм, экологический туризм, внутренний туризм, городской туризм, Камское Устье

Для цитирования: Уткина Е.И. Камское Устье как направление экотуризма в периоды городского овертуризма // Современные проблемы сервиса и туризма. 2022. Т.16. №4. С. 129–138. DOI: 10.5281/zenodo.7455211.

Дата поступления в редакцию: 20 сентября 2022 г.
Дата утверждения в печать: 20 декабря 2022 г.

UDC 338.486:502.62 EDN: SOIXFF
DOI: 10.5281/zenodo.7455211

Evgenia I. UTKINA

University of Management "TISBI" (Kazan, Rep. of Tatarstan, Russia)
PhD in Chemistry, Associate Professor; e-mail: utochkamicra@mail.ru

KAMSKOYE USTYE AS ECOTOURISM DIRECTION WHILE CITIES EXPERIENCE OVERTOURISM

Abstract. *The threat of development of overtourism in large cities of Russia at the peak of the tourist season is characterized in connection with the expected growth of domestic tourism. The phenomenon of overtourism is considered as a phenomenon that causes damage to all participants in tourist interactions in the form of: destruction of landscape and historical and cultural attractions of the area; decrease in satisfaction of both local residents with the quality of life in the city of residence, and visitors with an excessive density of visitors and a decrease in the quality of services; increasing the cost of restoring the natural and cultural features of the destination. It is shown that it is necessary to move from a consumer attitude to a tourist destination to the concept of sustainable tourism, designed to regulate and prevent the negative consequences of overtourism in the economic, social, and cultural terms. The possibility of preventing overtourism by developing alternative tourist routes is substantiated. The possibilities of developing ecological tourism during periods of overtourism in Kazan are shown to reduce the density of urban tourism. The features of ecotourism are revealed, which consist in the preservation of the natural, landscape cultural benefits of the destination in the process of rest and recreation in the territories of natural heritage in the interests of future generations. Presented are: a general description of the Kamskoe Ustye as a developing ecotourism destination in the Republic of Tatarstan; route from Kazan; some reserves, natural monuments and sights; accommodation facilities. Further research will be aimed at assessing the tourism potential of the region, developing investment projects for the development of ecotourism.*

Keywords: *overtourism, ecological tourism, domestic tourism, urban tourism, Kamskoye Ustye*

Citation: Utkina, E. I. (2022). Kamskoye Ustye as ecotourism direction while cities experience overtourism. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 16(4), 129–138. doi: 10.5281/zenodo.7455211. (In Russ.).

Article History

Received 20 September 2022
Accepted 20 December 2022

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2022 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Прогнозы Всемирной туристской организации ООН указывают на ожидание к 2030 г. международного потока туристов свыше 1,8 млрд чел. преимущественно по основным мировым столицам достопримечательностей. Многие туристические дестинации (Амстердам, Барселона, Майорка, Венеция и многие другие) заявляют о проблеме овертуризма (сверхтуризма, чрезмерного туризма), который оказывает разрушительное воздействие на природное и культурное наследие популярных мест отдыха по всему миру. Отмечается важность перехода к устойчивому туризму в интересах сохранения исторического наследия посредством формирования новых туристических маршрутов¹.

В период постпандемии г. Казань (Республика Татарстан) испытывает сильнейший подъем уровня туристических прибытий. Так, уже в 2021 г. город посетили свыше 3 млн чел, в то время как в предшествующий год посетителей было практически в 2 раза меньше (1,7 млн чел). Основную нагрузку испытывает центр Казани, в частности Кремль (более 3 млн. визитеров), Татарская Слобода, центральная пешеходная ул. Баумана и др. в основном за счет внутренних прибытий жителей крупных городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Н. Новгорода, Екатеринбурга, Самары, Уфы². Объем реализации туристических услуг даже вне пикового летнего сезона (январь-март) возрос с 2952,4 млн руб. в 2021 г. до 4492,3 млн руб. в 2022 г.³ Несмотря на то, что проблема овертуризма на правительственном уровне республики пока не рассматривается, очевидна тенденция к ее

обострению, особенно в связи с современной закрытостью ряда государств для российских туристов.

Соответственно, актуальными являются исследования, направленные на обоснование феномена овертуризма и угроз для наследия и населения дестинаций с избыточной посещаемостью и установление целесообразности развития новых туристических маршрутов, в частности экологического туризма, привлекательного как для местного населения, так и для посетителей из ближайших регионов в интересах разгрузки основных традиционных направлений городского туризма.

Методология

Цель исследования – теоретическое обоснование и практическая разработка маршрута экотуризма в периоды овертуризма в крупных городах. В ходе исследования решались задачи: обоснования феномена овертуризма и его негативных последствий для востребованных туристических дестинаций; систематизации современных представлений о перспективах развития экотуризма; разработки направления экотуризма в периоды овертуризма в г. Казань.

На первом этапе исследования использовались теоретические методы научного познания в виде анализа, синтеза, обобщения научно-практических знаний по причинам возникновения и негативным последствиям овертуризма. Производилось выделение общих закономерностей в понимании феномена овертуризма различными исследователями и выявление противоречий, заключающихся с одной стороны в экономических выгодах от интен-

¹ Sustainable Tourism: Strategies to counteract overtourism. December 2020. URL: <https://www.interregeurope.eu/sites/default/files/2022-01/Policy%20brief%20on%20environment%20and%20resource%20efficiency.pdf>.

² В Казани в 2021 году туристический поток вырос почти в два раза. URL: https://tass.ru/obschestvo/13444565?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com

³ Сведения о развитии туризма в Республике Татарстан. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму. Ежеквартальный отчет от 4.05.2022. URL: <https://open.tatarstan.ru/reports/categories/12276283/reports/29399>.

сификации туристического спроса, а с другой, в разрушении устойчивости популярной дестинации, снижении удовлетворенности как местного населения избыточными туристическими потоками, так и прибывающих туристов качеством сервиса и отношением к ним. Такие исследователи феномена овертуризма как Aleksandrova A. Y. с соавторами, Sarocchi A. с соавторами, Dhiraj A. и Kumar S., Ghidouche K. и Ghidouche F., Lai H.K. с соавторами и многие другие видят возможность снижения избыточности туристических потоков в динамическом регулировании ценообразования с учетом сезонности, в просвещении туристов о наследии мест популярных дестинаций, в предложении альтернативных дестинаций для посещения.

На втором этапе исследования с применением методов анализа систем знаний и разрешения противоречий, и основываясь на возможностях, намеченных в работе Ghidouche K. по снижению негативного восприятия местным населением периодов овертуризма через развитие новых маршрутов экотуризма, систематизированы перспективы развития экотуризма в России. В трудах Барышниковой Е.М., Богатыревой Д.С., Волковой О.Н., Гаджиевой Е.А. с соавторами и других исследователей приводятся проблемы и перспективы, стратегии, направления развития экотуризма, напрямую не связывающие экотуризм с овертуризмом, но указывающие на важность сдерживания неконтролируемых туристических потоков.

На третьем этапе исследования, впервые, с учетом ожидаемого роста внутреннего туризма в России и туристического спроса на дестинации крупных городов, на основе выявленных негативных последствий овертуризма и возможностей

развития направлений экотуризма вблизи крупных мегаполисов для снижения последствий избыточного туризма, произведено практическое обоснование потенциала дестинации Камского Устья как направления экологического туризма в периоды овертуризма в городе Казань. Разработка направления экотуризма производилась с учетом географических, природных, ландшафтных, культурно-исторических и др. особенностей территории, с построением маршрута из г. Казань, с выявлением основных достопримечательностей, в т.ч. памятников природы и заказников, с представлением вариантов размещения на территории.

Феномен овертуризма и его негативные последствия для востребованных туристических дестинаций

По мере становления проблемы избыточного туризма определение феномена овертуризма приобретало различную смысловую нагрузку. Сверхтуризм рассматривается как явление, когда популярная дестинация или достопримечательность наводнялась потоком туристов неустойчивым излишним образом⁴. Также овертуризм определяется как негативно влияющее явление на место назначения, качество жизни граждан и впечатления посетителей⁵. Впоследствии феномен овертуризма приобретает социально-политическую окраску и определяется как ситуация превышения туристическими воздействиями допустимых эколого-экономических, социально-политических и психологических пределов⁶.

Исследователи негативных последствий чрезмерного туризма сходятся во мнении относительно дестабилизации овертуризмом принципов устойчивого туризма, предполагающего гармонизацию

⁴ Dickinson, G. Overtourism. New word suggestion. Collins Dictionary. 2018. URL: <https://www.collinsdictionary.com/submission/19794/Overtourism>.

⁵ UNWTO. "Overtourism"? - understanding and managing urban tourism growth beyond perceptions. 2018. URL: <https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284420070>.

⁶ Research on TRAN committee – Overtourism: Impacts and possible policy responses. 2018. URL: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/629184/IPOL_STU\(2018\)629184_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/629184/IPOL_STU(2018)629184_EN.pdf)

экономической, экологической и социально-культурной устойчивости. При этом отмечается противоречие между устоявшимся отношением к туризму как к экономическому явлению, подчиняющемуся капиталистическому подходу в наращивании спроса и предложения, и опасными последствиями чрезмерного спроса. В результате именно избыточный рост спроса и взаимосвязанного с ним предложения вызывает нарушение устойчивости в использовании экологических, исторических, культурных благ и достопримечательностей и негативно влияет на социально-экономическое окружение [14].

Важным является устранение перекоса в преимущественной ориентации на потребителя в туризме, без учета наследия дестинации и приоритета населения посещаемой местности. Касательно дестинации избыточного туризма, то ее исторические, культурные, архитектурные, ландшафтные ценные объекты с индивидуальными особенностями, трансформируются в обезличенные «туристические места». Формируется цепочка негативных последствий избыточного туризма в виде:

- разрушения достопримечательностей дестинаций;

- снижения удовлетворенности местных жителей высокой плотностью туристов, вплоть до развития «антитуристических» течений, смены эйфории от привлекательности места проживания антагонизмом к гостям, что связано со снижением уровня воспринимаемого качества жизни при росте посещений в дестинациях проживания [13];

- снижения удовлетворенности самих посетителей дестинациями скопления туристов, в связи с раздражением от скученности, понижающегося качества сервиса, ухудшения отношения к туристам со стороны местного населения. Также удовлетворенность посетителей снижается при осознании, что туризм не обеспечивает рекреационной цели, а становится индустрией, потребляющей доходы индивида при ненадлежащем качестве услуг [11].

Следовательно, негативные последствия овертуризма испытывают все участники туристического процесса, включая локальное население и саму местность. В качестве причины развития чрезмерных туристических потоков указывается не только востребованность дестинации, но и ненадлежащее управление в туризме, когда ущерб от деятельности туристов не покрывается доходами от их визитов. Так, на примере территории оз. Байкал отмечено, что избыточное присутствие как группового организованного туристического потока, так и стихийного индивидуального туризма, а также групп делового туризма в Бурятию, нарушает экологическую устойчивость дестинации, что требует упорядочения, реорганизации и ограничения некоторых видов потоков, в интересах устойчивого туризма с высокой добавленной стоимостью [9].

Возможность позитивного эффекта от повышения стоимости туров в интересах сокращения овертуризма подтверждается исследованиями отношения к дестинации временного пребывания различных возрастных групп, где отмечено, что именно молодое поколение Z является поколением потребления, считающим допустимым хозяйское отношение к дестинации и использование благ в своих интересах [15]. Это приводит к трагическим изменениям в результате овертуризма в привлекательных дестинациях городского туризма, где распространяется «Венецианский синдром», обусловленный существенным оттоком местного населения вследствие роста плотности туристических потоков и разнообразия типов туризма, вызывающих социальную напряженность, ощущение отсутствия безопасности и неприкосновенности частной собственности.

Устранение таких последствий требует регулирования сезонности потоков, информирования туристов о нормах и этике поведения в дестинации, пересмотра ценообразования и предложения альтернативных дестинаций [10]. Впервые взаимосвязь городского овертуризма и альтернативного экологического туризма просле-

живается в работе К. Ghidouche [12], где проблему избыточного туризма и туризмобии со стороны местного населения городов предложено решать посредством популяризации экологических направлений внутреннего туризма вблизи территории их проживания.

Современные представления о перспективах развития экологического туризма

Подробный сравнительный анализ дефиниций экотуризма проведен Д.С. Богатыревой, проанализировавшей определения исследователей и организаций, регулирующих туристическую деятельность [2]. Не касаясь понятия овертуризма, автором, тем не менее, подчеркивается важность сдерживания неконтролируемого разрастания туризма, нацеленного на исключительное получение прибыли в ущерб природной среде и местным сообществам. В определениях экотуризм рассматривается как [2]:

- ответственное путешествие в природную зону, сохраняющее среду и благосостояние местного населения;
- устойчивый и природно-ориентированный туризм;
- туризм познания природы с сохранением экосистем и интересов местных жителей;
- любые формы туризма и отдыха в природе, не приносящие ей ущерба и повышающие благосостояние жителей.

Общим для всех определений является учет интересов местных жителей, защита местного ландшафтно-природного разнообразия в турах по изучению природных и историко-культурных достопримечательностей на относительно ненарушенных природных дестинациях. Аналогично, ГОСТ Р 56642-2021 рассматривает экотуризм как организацию путешествий в любых формах природного туризма, в интересах изучения природы и достопримечательностей, содействия сохранению природы⁷. Необходимыми элементами разви-

тия экологического туризма являются:

- ненарушение уникальных биологических и культурных экосистем в интересах последующих поколений;
- снижение неблагоприятной эколого-социально-культурной нагрузки в интересах устойчивости экосистем;
- содействие сохранности местных социокультурных особенностей;
- развитие такой инфраструктуры туризма, которая не оказывает нагрузку на среду [7];
- расширение эколого-культурологических знаний о среде, нормах поведения, охране природы;
- просвещение туристов в части сохранения природных богатств и экологическое образование населения.
- повышение уровня экокультуры всех участников экологического туризма с уважением к другим культурам [3].

Все элементы приобретают особую важность при организации туров на особо охраняемых природных территориях в виде государственных заповедников, национальных парков, заказников, памятников природы, дендропарков, где требуется тщательная разработка эко-тура, безопасного для территории, а также неукоснительное следование туристами правилам эко-тура [8]. Аналогично городскому туризму, в экотуризме следует избегать избыточной плотности туристических потоков, регулируя их с учетом сезонности посредством распределения между различными туристическими дестинациями региона, сохраняя экологический имидж заданной территории [1]. Вопросы имиджа рассматриваются наряду с задачами маркетинга и продвижения эко-туристических дестинаций, а также привлечения инвестиций в инфраструктуру, что требует совместной работы властей региона, бизнеса, местных обществ в целях развития экотуризма [5].

Практика экотуризма как драйвера

⁷ ГОСТ Р 56642-2021. Экологический туризм. Общие требования. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200182520>

регионального развития активно рассматривается в последние годы:

- развитие экотуризма в Тульской области призвано решить задачи устойчивости в эпоху постиндустриализации и обеспечить восстановление и поддержание биоразнообразия, а также здоровья граждан промышленных городов, повысить занятость местных жителей региона, способствовать развитию органического земледелия и производства эко-продукции [6].

- на примере Ленинградской области показана возможность создания туристско-экологического кластера с указанием объектов входящих в кластер и буферных зон, в совокупности сочетающих рекреацию, историко-культурные достопримечательности с инфраструктурой для туризма здорового образа жизни, просвещения, событийности и этнографии [4].

Камское устье как дестинация экологического туризма в периоды овертуризма в г. Казань

Общая характеристика территории. Камско-Устьинский район Республики Татарстан расположен в 120 км от Казани. На северо-востоке по Куйбышевскому водохранилищу он граничит с Лаишевским, на северо-западе - с Верхнеуслонским, на юге - с Тетюшским, на востоке – со Спасским, на западе – с Апастовским районами. Совместно с Лаишевским районом Камское Устье входит Охранную зону Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника. Площадь района Камского Устья - 119 880 км², проживающего местного населения – 16541 тыс. человек. Развита промышленность, животноводство, садоводство, фермерство, сельское хозяйство (94,5% всей площади района используется под угодья агрофирм)⁸. Живописное расположение в месте слияния р. Волга и р. Кама привлекает туристов из г. Казани, соседних районов и регионов. Добраться до административного центра

района – пгт. Камское устье возможно по местным автодорогам (рис. 1) и на водном транспорте, по части водной трассы федерального значения.

Рис. 1 – Маршрут Казань – Камское устье, время в пути 1,5–2 часа⁹

Fig. 1 – Route Kazan – Kamskoye Ustye, travel time 1.5–2 hours

Природными экологическими ограничениями являются карстовые участки, растущие овраги, оползневые и абразивные процессы. Наиболее подходящим периодом для экотуризма является май-сентябрь, со среднесуточными температурами воздуха выше +10°C.

Природно-заповедный фонд. Район Камского устья включает два государственных природных заказника ландшафтного типа регионального назначения (гора Лобач и Лобышкинские горы), а также ряд региональных памятников природы – оз. Карамольское, оз. Лесное, пещеры Коннодольская, Зимовьевская и Богородская, степь Тиньковская ковыльная, овраги Антоновские. Но наибольшую туристическую привлекательность имеют – памятник природы Юрьевская Пещера (рис. 2–3) и заказник гора Лобач (рис. 4).

⁸ Схема территориального планирования Камско-Устьинского муниципального района. URL: https://kamskoye-ustye.tatarstan.ru/file/pub/pub_1813326.pdf

⁹ Несколько способов быстро доехать до Камского Устья. URL: <https://kamskoe.com/kak-bystro-doehat-do-nas>

Рис. 2 – Карта Юрьевкой пещеры
($55^{\circ}13'57''$ с.ш. $49^{\circ}13'58''$ в.д.)¹⁰

Fig. 2 – Map of Yuryevka Cave
($55^{\circ}13'57''$ N $49^{\circ}13'58''$ E)

Пещера длиной 20 м впервые открыта в 1953 г. А.В. Ступишиным, затем в 1971 г. обнаружена новая часть – более 360 м. Последующие открытия позволили пещере приобрести современный облик и длину 1005 м. На сегодняшний день это самая протяженная пещера естественного происхождения в Среднем Поволжье (площадью 3500 м^2) и единственная пещера, открытая для посещения в Республике Татарстан. В ее окрестностях на обрыве берега р. Волга расположены доступные для визитеров выработки гипса, вышедшие из эксплуатации.

Рис. 3 – Элемент Юрьевской пещеры

Fig. 3 – Element of the Yuryevskaya cave

Гора Лобач имеет вид останца высотой 136 м с общей площадью ландшафтного заказника 241 га, сочетающего природные особенности с геологическими

и историческими памятниками. Обрывы горы обнажают породы верхнепермского периода, представленные известняком, доломитами, мергелями. В 1937 г. у горы найдены 2 скелета мамонтов. Археологические памятники представлены стоянками древних предков эпохи палеолита и 1-го тысячелетия н.э.

Рис. 4 – Гора Лобач

($55^{\circ}11'15''$ с.ш. $49^{\circ}18'21''$ в.д.)¹¹

Fig. 4 – Mount Lobach ($55^{\circ}11'15''$ N $49^{\circ}18'21''$ E)

Размещение туристов. Популярным вариантом для размещения туристов в дестинации Камского Устья с видом на р. Кама является отреставрированная опочивальня «Камский трофей». Это восстановленный объект, возведенный в 1939 г. для проживания речников. Сегодня комплекс предлагает как общие комнаты с набором койко-мест, так и люкс-номера; ресторан опочивальни готовит традиционные для местности блюда из щуки, кабана и др. дичи. Предусмотрен прокат инвентаря для зимних и летних оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе водных. Кроме размещения гостиничного типа интенсивно развивается система палаточных городков, кемпингов и глэмпингов.

Закключение

В результате исследования установлена угроза развития овертуризма в крупных городах в периоды туристического сезона, особенно в связи с ожидаемым ростом внутреннего туризма. Рассмотрен феномен овертуризма как явления, проносащего урон ландшафтным и историко-куль-

¹⁰ Карта Юрьевской Пещеры. URL: <https://kamskoye-ustye.tatarstan.ru/karta-yurevskoy-peshcheri.htm>

¹¹ Туризм в малых исторических городах Республики Татарстан как фактор сбалансированного развития. URL: <https://publications.hse.ru/pubs/share/direct/226183425.pdf>.

турным достопримечательностям местности, и, одновременно снижающего удовлетворенность как местных жителей качеством жизни в городе проживания, так и посетителей избыточной плотностью визитеров и снижением качества услуг.

Показано, что необходим переход от потребительского отношения к туристической дестинации к концепции устойчивого туризма, призванной регулировать и предотвращать негативные последствия овертуризма в экономическом, социальном, культурном плане. В качестве одного из направлений предотвращения чрезмерного туризма и туристофобии предложено перенаправление туристических потоков и поиск новых туристических дестинаций, в частности для местного населения и жителей районов вблизи крупных городов. Показаны возможности экологического туриз-

ма на примере дестинации Камского Устья Республики Татарстан, как альтернативного направления в периоды овертуризма в г. Казань.

Отмечены особенности экотуризма, заключающиеся в сохранении природных, ландшафтных, культурных благ дестинации в процессе отдыха и рекреации на территориях природного наследия в интересах будущих поколений. Представлена общая характеристика, маршрут, некоторые заказники, памятники природы, достопримечательности, средства размещения на территории Камского устья как развивающейся дестинации экотуризма. Дальнейшие исследования будут направлены на оценку туристического потенциала района, разработку туристических маршрутов и инвестиционных проектов в интересах развития экотуризма на территории Камского Устья.

Список источников

1. Барышников Е.М. Экологический туризм как компонент формирования имиджа территории // Вестник Алтайского гос. аграр. ун-та. 2013. №6(104). С. 123-126.
2. Богатырева Д.С. Экологический туризм: компаративный анализ определений // Известия Волгоградского гос. педагогич. ун-та. 2015. №9-10(104). С. 78-83.
3. Волкова О.Н. Экологический туризм как интегративный компонент экологического просвещения населения // Экосистемы. 2021. №27. С. 139-145.
4. Гаджиева Е.А., Комиссарова Т.С., Жуков П.В., Писаренко С.В. Стратегия и совершенствование практики развития экологического туризма в Ленинградской области // Сервис plus. 2020. №14(4). С. 12-21. DOI: 10.24411/2413-693X-2020-10402.
5. Лапочкина В.В., Косарева Н.В., Адашова Т.А. Экологический туризм в России: тенденции развития // Международный научно-исследовательский журнал. 2016. №5-1(47). С. 100-105. DOI: 10.18454/IRJ.2016.47.257.
6. Танкиева Т.А., Пономарева М.В., Королев А.В. Проблемы и перспективы развития экологического туризма в Тульской области // Сервис plus. 2018. №12(2). С. 3-13. DOI: 10.24411/2413-693X-2018-10201.
7. Тихомирова А.В. Экологический туризм // Вестник Южно-Уральского гос. ун-та. Сер.: Право. 2020. №20(1). С. 80-83. DOI: 10.14529/law200112.
8. Тихомирова А.В. Экологический туризм на особо охраняемых природных территориях // Вестник Южно-Уральского гос. ун-та. Сер.: Право. 2021. №21(2). С. 109-114. DOI: 10.14529/law210216.
9. Aleksandrova A.Yu., Bobylev S.N., Solovyeva S.V. Overtourism at Baikal: Problems and Ways of Addressing Them // Geography and Natural Resources. 2021. Iss.42. Pp. 248-257. DOI: 10.1134/S1875372821030033.
10. Capocchi A., Vallone C., Pierotti, Amaduzzi A. Overtourism: A Literature Review to Assess Implications and Future Perspectives // Sustainability. 2019. Iss.11. Pp. 3303. DOI: 10.3390/su11123303.
11. Dhiraj A. Kumar S. Overtourism: Causes, Impacts and Solution / In: Overtourism as Destination Risk (Tourism Security-Safety and Post Conflict Destinations). Bingley: Emerald Publ. Lim. 2021. Pp. 49-56. DOI: 10.1108/978-1-83909-706-520211004.
12. Ghidouche K., Ghidouche F. Community-based ecotourism for preventing overtourism and tourismophobia: Algerian associations' viewpoints // Worldwide Hospitality and Tourism Themes. 2019. Iss. 11(5). Pp. 516-531. DOI: 10.1108/WHATT-06-2019-0035.

13. Lai H.K., Pinto P., Pintassilgo P. Handbook of Research on the Impacts, Challenges, and Policy Responses to Overtourism. 2020. P. 19. DOI: 10.4018/978-1-7998-2224-0.ch005.
14. Mihalic T. Conceptualising overtourism: A sustainability approach // *Annals of Tourism Research*. 2020. No.84. P. 103025. doi: 10.1016/j.annals.2020.103025.
15. Szromek A.R., Hysa B., Karasek A. The Perception of Overtourism from the Perspective of Different Generations Sustainability. 2019. No.11. P. 7151. DOI: 10.3390/su11247151.

References

1. Baryshnikova, Ye. M. (2013). Ekologicheskiy turizm kak komponent formirovaniya imidzha territorii [Ecological tourism as a component of the formation of the image of the territory]. *Vestnik Altayskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta [Bulletin of the Altai State Agrarian University]*, 6(104), 123-126. (In Russ.).
2. Bogatyreva, D. S. (2015). Ekologicheskiy turizm: komparativnyy analiz opredeleniy [Ecological tourism: a comparative analysis of definitions]. *Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta [News of the Volgograd State Pedagogical University]*, 9-10(104), 78-83. (In Russ.).
3. Volkova, O. N. (2021). Ekologicheskiy turizm kak integrativnyy komponent ekologicheskogo prosveshcheniya naseleniya [Ecological tourism as an integrative component of ecological education of the population]. *Ekosistemy [Ecosystems]*, 21, 139-145. (In Russ.).
4. Gadzhiev, Ye. A., Komissarova, T. S., Zhukov, P. V., & Pisarenko, S. V. (2020). Strategiya i sovershenstvovaniye praktiki razvitiya ekologicheskogo turizma v Leningradskoy oblasti [Strategy and improvement of the practice of development of ecological tourism in the Leningrad region]. *Service Plus*, 14(4), 12-21. doi: 10.24411/2413-693X-2020-10402. (In Russ.).
5. Lapochkina, V. V., Kosareva, N. V., & Adashova, T. A. (2016). Ekologicheskiy turizm v Rossii: tendentsii razvitiya [Ecological tourism in Russia: development trends]. *Mezhdunarodnyy nauchno-issledovatel'skiy zhurnal [International Research Journal]*, 5-1(47), 100-105. doi: 10.18454/IRJ.2016.47.257. (In Russ.).
6. Tankiyeva, T. A., Ponomareva, M. V., & Korolev, A. V. (2018). Problemy i perspektivy razvitiya ekologicheskogo turizma v Tul'skoy oblasti [Problems and prospects for the development of ecological tourism in the Tula region]. *Service Plus*, 12(2), 3-13. doi: 10.24411/2413-693X-2018-10201. (In Russ.).
7. Tikhomirova, A. V. (2020). Ekologicheskiy turizm [Ecological tourism]. *Vestnik Yuzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pravo [Bulletin of the South Ural State University. Series: Law]*, 20(1), 80-83. doi: 10.14529/law200112. (In Russ.).
8. Tikhomirova, A. V. (2021). Ekologicheskiy turizm na osobo okhranyayemykh prirodnykh territoriyakh [Ecological tourism in specially protected natural areas]. *Vestnik Yuzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pravo [Bulletin of the South Ural State University. Series: Law]*, 21(2), 109-114. doi: 10.14529/law210216. (In Russ.).
9. Aleksandrova, A. Yu., Bobylev, S. N., & Solovyeva, S. V. (2021). Overtourism at Baikal: Problems and Ways of Addressing Them. *Geography and Natural Resources*, 42, 248-257. doi: 10.1134/S1875372821030033.
10. Capocchi, A., Vallone, C., Pierotti, & Amaduzzi, A. (2019). Overtourism: A Literature Review to Assess Implications and Future Perspectives. *Sustainability*, 11, 3303. doi: 10.3390/su11123303.
11. Dhiraj, A. & Kumar, S. (2021). Overtourism: Causes, Impacts and Solution. *Overtourism as Destination Risk*. Bingley: Emerald Publishing Limited, 49-56. doi: 10.1108/978-1-83909-706-520211004.
12. Ghidouche, K., & Ghidouche, F. (2019). Community-based ecotourism for preventing overtourism and tourismophobia: Algerian associations' viewpoints. *Worldwide Hospitality and Tourism Themes*, 11(5), 516-531. doi: 10.1108/WHATT-06-2019-0035.
13. Lai, H. K., Pinto, P., & Pintassilgo, P. (2020). *Handbook of Research on the Impacts, Challenges, and Policy Responses to Overtourism*, 19. doi: 10.4018/978-1-7998-2224-0.ch005.
14. Mihalic, T. (2020). Conceptualising overtourism: A sustainability approach. *Annals of Tourism Research*, 84, 103025. doi: 10.1016/j.annals.2020.103025.
15. Szromek, A. R., Hysa, B., & Karasek, A. (2019). The Perception of Overtourism from the Perspective of Different Generations. *Sustainability*, 11, 7151. doi: 10.3390/su11247151.